

Os impactos da Reforma Tributária sobre o Simples Nacional e o papel da Administração Tributária

The impacts of Tax Reform on the Simples Nacional and the role of the Tax Administration

Vinícius de Paula Pimenta Salgado

Advogado. Mestrando em Controladoria e Contabilidade pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FEA-RP/USP). Graduado pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FDRP/USP). Membro da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RP). Integrante do Grupo de Pesquisa em Informações Contábeis da FEA-RP/USP - INCONT.

RESUMO

A promulgação da Emenda Constitucional nº 132/2023 representou uma transformação paradigmática no sistema tributário brasileiro, substituindo cinco tributos por dois novos de base ampla e estrutura não cumulativa — a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de competência federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de competência compartilhada. Diante desse novo arranjo constitucional, impõe-se a análise dos impactos da Reforma Tributária sobre o regime jurídico do Simples Nacional, especialmente quanto às mudanças estruturais nas regras de apuração, creditamento e cumprimento de obrigações acessórias. A partir disso, o artigo busca responder à seguinte pergunta: qual o papel da Administração Tributária diante dos impactos da Reforma Tributária sobre o Simples Nacional? A Administração Tributária deverá assumir uma postura proativa, integradora e pedagógica capaz de assegurar a continuidade funcional do regime simplificado e a isonomia concorrencial entre os diversos agentes de mercado. Para tanto, a pesquisa adota metodologia qualitativa, com abordagem dedutiva e fundamentação na hermenêutica normativa, especialmente voltada à interpretação sistemática, teleológica e principiológica do novo texto constitucional, conjugada com revisão bibliográfica especializada. O estudo revela que a opção facultada aos optantes do Simples Nacional de recolher o IBS e a CBS fora do regime unificado projeta desafios operacionais significativos, exigindo da Administração Tributária uma atuação coordenada, simplificadora e educativa. Conclui-se que a sobrevivência do regime depende da construção de soluções institucionais que mitiguem os efeitos adversos da burocracia normativa e promovam a integração das micro e pequenas empresas ao novo modelo de tributação sobre o consumo, sem comprometer sua competitividade, sua função social e sua capacidade de promover o desenvolvimento econômico sustentável.

Palavras-chave: Reforma Tributária. Simples Nacional. Creditamento. Obrigações Acessórias. Administração Tributária.

ABSTRACT

The enactment of Constitutional Amendment No. 132/2023 marked a paradigmatic transformation of the Brazilian tax system by replacing five existing taxes with two new broad-based, non-cumulative taxes: the Contribution on Goods and Services (CBS), under federal jurisdiction, and the Tax on Goods and Services (IBS), under shared jurisdiction. In light of this new constitutional framework, it becomes essential to analyze the impacts of the Tax Reform on the legal regime of the Simples Nacional, especially regarding the structural changes in the rules of tax calculation, credit entitlement, and compliance with ancillary obligations. Based on this, the article seeks to answer the following research question: what is the role of the Tax Administration in view of the impacts of the Tax Reform on the Simples Nacional regime? The hypothesis is that the Tax Administration must adopt a proactive, integrative, and educational stance to ensure the functional continuity of the simplified regime and preserve competitive isonomy among market participants. To this end, the research employs a qualitative methodology, with a deductive approach grounded in normative hermeneutics, particularly focused on systematic, teleological, and principled interpretation of the new constitutional text, combined with a specialized bibliographic review. The study reveals that the option granted to Simples Nacional taxpayers to collect IBS and CBS outside the unified regime introduces significant operational challenges, requiring a coordinated, simplifying, and instructive response from the Tax Administration. The conclusion is that the survival of the regime depends on the construction of institutional solutions capable of mitigating the adverse effects of normative bureaucracy and promoting the integration of micro and small enterprises into the new consumption tax model, without compromising their competitiveness, social function, and ability to foster sustainable economic development.

Keywords: Tax Reform. Simples Nacional. Tax Credit. Ancillary Obligations. Tax Administration.

1 | Introdução

A promulgação da Emenda Constitucional nº 132 de 2023 redesenhou profundamente o sistema tributário brasileiro ao substituir os antigos tributos incidentes sobre consumo e serviços — PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS — por dois novos tributos de base ampla e estrutura não cumulativa: a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de competência federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. Essa mudança paradigmática representa uma tentativa de racionalização do sistema, de correção de distorções concorrenciais históricas e de superação da falta de transparência que sempre caracterizou a tributação brasileira.

Nesse cenário de transição, torna-se fundamental analisar os efeitos da Reforma Tributária sobre os regimes diferenciados, notadamente o Simples Nacional, regime jurídico-tributário que se consolidou como importante instrumento de concretização da justiça fiscal, do desenvolvimento econômico e da proteção às micro e pequenas empresas. Criado pela Lei Complementar nº 123/2006, o Simples Nacional unifica tributos de diversas esferas federativas em um regime único de arrecadação e foi responsável, ao longo dos últimos anos, pela formalização de milhões de pequenos empreendimentos e pela geração descentralizada de empregos e renda (Karkache, 2009; Mendes, 2015). Contudo, o novo modelo constitucional impõe desafios significativos à sua continuidade e compatibilidade técnica, sobretudo em virtude da adoção de critérios mais rígidos de não cumulatividade.

A problemática se acentua diante da previsão constitucional, inserida no artigo 146, §§ 2º e 3º da CF/1988 (com redação da EC nº 132/2023), que autoriza os contribuintes optantes do Simples Nacional a recolherem os tributos CBS e IBS fora do regime unificado, bem como estabelece regras específicas sobre o aproveitamento de créditos fiscais por adquirentes. Tais disposições projetam a possibilidade de ruptura com a sistemática tradicional do Simples Nacional, que historicamente operou com base no recolhimento “por dentro”, e impõem aos optantes novos desafios fiscais, operacionais e concorrenciais.

Diante disso, o presente artigo tem por objetivo analisar os impactos da Reforma Tributária sobre o regime do Simples Nacional, com ênfase na sistemática de recolhimento dos novos tributos (CBS e IBS), nas regras

de creditamento e nas obrigações acessórias correlatas. Para tanto, busca-se responder à seguinte pergunta de pesquisa: qual o papel da Administração Tributária diante dos impactos da Reforma Tributária sobre o Simples Nacional? A hipótese que orienta a investigação é a de que a Administração Tributária — compreendida em suas esferas federal, estadual e municipal — deverá assumir uma postura proativa, integradora e pedagógica, a fim de evitar a erosão estrutural do Simples Nacional e garantir a isonomia concorrencial entre os diversos perfis empresariais do país.

A análise será desenvolvida por meio de revisão bibliográfica especializada e hermenêutica normativa, com abordagem dedutiva, buscando interpretar os comandos constitucionais e infraconstitucionais à luz dos princípios orientadores da ordem econômica brasileira.

Após esta introdução, o artigo apresenta, na seção 2, a metodologia utilizada na construção da análise. Ademais, a seção 3 organiza-se em três partes: a primeira trata do microsistema jurídico do Simples Nacional e sua evolução histórica e normativa; a segunda examina o redesenho institucional promovido pela Reforma Tributária e os seus reflexos sobre a sistemática de creditamento do IBS/CBS; e a terceira parte discute as novas obrigações acessórias e o papel institucional da Administração Tributária na transição para o novo regime. Por fim, a seção 4 apresenta as conclusões com vistas à preservação da efetividade do Simples Nacional no novo cenário tributário brasileiro.

2 | Metodologia

A presente pesquisa adota como metodologia a revisão bibliográfica especializada, com enfoque na literatura jurídica nacional contemporânea sobre tributação, regimes favorecidos e Reforma Tributária, a fim de consolidar os referenciais teóricos e normativos necessários à análise do Simples Nacional à luz da Emenda Constitucional nº 132/2023. A abordagem é de natureza qualitativa, com estrutura dedutiva e crítica, partindo da análise constitucional e legal vigente para a compreensão de seus impactos sobre a realidade normativa e operacional das micro e pequenas empresas no Brasil.

Adicionalmente, a pesquisa ampara-se na hermenêutica jurídica (Maximiliano, 2006) como ferramenta de interpretação normativa, especialmente a vertente da

hermenêutica constitucional, utilizando-se das categorias de interpretação sistemática, teleológica e principiológica (França, 2015). A escolha metodológica se justifica pelo fato de que os debates desenvolvidos ao longo do artigo envolvem essencialmente a aplicação e a compatibilização de normas constitucionais e infraconstitucionais, demandando, portanto, a reflexão interpretativa crítica à luz dos princípios da isonomia tributária, da livre concorrência, da capacidade contributiva e da proteção às empresas de menor porte.

Assim, ao empregar doutrina consolidada, artigos científicos, jurisprudência e livros acadêmicos, o estudo visa compreender o papel institucional da Administração Tributária na implementação do novo modelo de tributação sobre o consumo, com foco nos seus reflexos sobre o regime do Simples Nacional. A análise parte do texto constitucional reformado e das normas já promulgadas (em especial a Lei Complementar n. 214/2025), buscando identificar os potenciais tensionamentos, omissões, riscos e oportunidades para a preservação do regime simplificado.

3 | Resultados e discussões

3.1 | O microssistema do Simples Nacional

A conceituação jurídica das micro e pequenas empresas demanda uma análise comparativa que considere os agentes de mercado em contextos nacionais e estrangeiros, com o objetivo de construir uma moldura interpretativa robusta para a aplicação das normas jurídicas brasileiras (Schoueri; Galdino, 2019). Desde a edição do Estatuto da Microempresa em 1984, a doutrina nacional vem debatendo a fundamentação teleológica para a concessão de incentivos e diferenciações jurídicas às empresas de menor envergadura (Karkache, 2009). As justificativas comumente apontadas são: (i) a regressividade dos custos decorrentes da uniformização normativa, (ii) a limitação da capacidade contributiva, (iii) a necessidade de promoção do pleno emprego, (iv) a proteção da livre concorrência e (v) o estímulo à transição do mercado informal para a formalidade (Mendes, 2015).

Historicamente, mesmo antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, já havia previsão normativa de tratamento jurídico benéfico a esse segmento empresarial. O Decreto-Lei n. 7.661/45

permitia ao empresário individual dispensar certos documentos para requerer concordata, ao passo que a Lei n. 4.506/1964 concedia isenções a firmas individuais, demonstrando a preocupação embrionária com a proteção desses agentes econômicos (Karkache, 2009). Em 1972, no contexto de um modelo estatal intervencionista, foi instituído o CEBRAE — Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena e Média Empresa — e, posteriormente, o Decreto-Lei n. 1.452/1976 passou a consolidar a ideia de políticas públicas voltadas à proteção das pequenas unidades produtivas (Schoueri; Galdino, 2019). Tal diploma utilizou critérios objetivos para a classificação empresarial, como o valor do ativo fixo e a vinculação a grupo econômico com patrimônio líquido inferior a um milhão de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (Schoueri; Galdino, 2019).

Foi a partir da promulgação da Lei n. 7.256/1984 que se positivou um conceito jurídico mais elaborado de microempresa, vinculado à receita bruta anual inferior a 10.000 ORTN e à exigência de formalização contratual como condição de acesso aos benefícios (Nogueira; Zucoloto, 2017). Esse diploma legal também vedou o ingresso de empresas estrangeiras — com base no domicílio dos sócios — e ampliou o rol de incentivos, abrangendo benefícios previdenciários, creditícios, fiscais e trabalhistas.

Com a Constituição Federal de 1988, institucionalizou-se o princípio da ordem econômica baseado na valorização da livre iniciativa e da livre concorrência (Zanluchi, 2006), ao mesmo tempo em que se reconheceu o dever estatal de conferir tratamento favorecido às micro e pequenas empresas (art. 170, IX). Em sua redação original, o dispositivo constitucional estabelecia como requisito para a fruição do tratamento benéfico a condição de ser empresa brasileira de capital nacional, demonstrando um viés nacionalista e protecionista (Karkache, 2009). A alteração promovida pela Emenda Constitucional n. 6/1995 modificou esse panorama ao retirar o critério do capital nacional, ampliando o acesso ao tratamento favorecido para todas as empresas constituídas conforme as leis brasileiras, independentemente da origem do capital. Essa modificação reforçou a tendência de inserção do Brasil no contexto de uma economia globalizada, em conformidade com o ideário do neoliberalismo econômico (Karkache, 2009).

O princípio do tratamento favorecido, como vetor estruturante da ordem constitucional

econômica-tributária (Mendes; Ferreira, 2016), possui natureza principiológica e impositiva (Mendes; Silva, 2015), conforme as tipologias classificatórias de Canotilho (1993), sendo ainda reconhecido por Eros Grau (2003) como norma diretiva dotada de força obrigatória. Sua não aplicação efetiva resulta na omissão inconstitucional, pois impede o alcance das finalidades constitucionais vinculadas à promoção do desenvolvimento econômico e à justiça social. A *ratio* normativa do princípio é assegurar proteção institucional às empresas de menor porte com vistas à dinamização da concorrência, à atomização do mercado e à criação de condições igualitárias para a sobrevivência e o crescimento desses entes econômicos (Karkache, 2009). Nesse sentido, ele não confere privilégios ou regalias, mas apenas reconhece a necessidade de suprimir as assimetrias econômicas e jurídicas que limitam a atuação dessas empresas frente às médias e grandes corporações (Mendes; Lunardi, 2017).

A partir da Emenda Constitucional n. 42/2003, foi introduzido no artigo 146, inciso III, alínea d, e em seu parágrafo único, o comando de edição de lei complementar nacional com a finalidade de unificar e regulamentar o tratamento favorecido a micro e pequenas empresas. Esse comando visou superar a fragmentação normativa que até então existia, com leis ordinárias esparsas e conflitantes nos diversos entes federativos. O artigo 179 da Constituição, por sua vez, embora possua natureza programática e eficácia limitada, reforça a diretriz de simplificação, redução e eliminação de obrigações tributárias, administrativas e previdenciárias incidentes sobre as empresas de menor porte, de modo a facilitar sua formalização e permanência no mercado (Guimarães; Carvalho; Paixão, 2018).

A concretização desse microssistema jurídico se deu com a promulgação da Lei Complementar n. 123/2006, que extinguiu os antigos regimes do Simples Federal e do Estatuto da Microempresa e criou um sistema nacional unificado de tributação: o Simples Nacional. O referido regime estabelece um modelo tributário simplificado que visa desonerar, uniformizar e reduzir a carga tributária incidente sobre microempresas (com faturamento anual de até R\$ 360.000,00) e empresas de pequeno porte (com receita de até R\$ 4.800.000,00). A sistemática é administrada por um Comitê Gestor e operacionalizada pela Receita Federal do Brasil (Karkache, 2009).

O Simples Nacional consolida a arrecadação de oito tributos federais, estaduais e municipais — IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI, CPP, ICMS e ISS — em uma única guia de pagamento mensal (DAS). A base de cálculo do regime é a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração, sendo a alíquota efetiva determinada com base na fórmula prevista no artigo 18, § 1º-A, da LC 123/2006, que considera a alíquota nominal da faixa, a parcela a deduzir e o faturamento do contribuinte. Essa metodologia promove uma tributação progressiva, ajustada à capacidade contributiva do contribuinte, e está em conformidade com o princípio da isonomia tributária previsto no artigo 150, II da Constituição Federal (Karkache, 2009; Mendes, 2015).

Ainda que o regime se mostre vantajoso em termos de carga tributária e simplificação procedimental, existem diversos óbices legais à sua fruição. A Lei Complementar n. 123/2006 estabelece uma série de vedações, como a participação em grupo econômico, a existência de sócios domiciliados no exterior, o exercício de atividades financeiras ou imobiliárias, a inadimplência fiscal e a atuação como filial de empresa estrangeira (Mendes, 2015; Karkache, 2009). Essas restrições, embora justificadas sob a ótica da proteção à higidez do regime, acabam por excluir setores inteiros do mercado, contribuindo para a concentração econômica e para a criação de barreiras estruturais ao ingresso de novos competidores. Isso se evidencia, por exemplo, nas proibições previstas no artigo 17 da LC 123/2006, que impedem o acesso ao regime por empresas atuantes nos setores de importação de combustíveis, automóveis e motocicletas, segmentos historicamente dominados por grandes corporações (Mendes; Lunardi, 2017).

A liberdade de iniciativa, princípio constitucional estruturante da ordem econômica, demanda não apenas a ausência de intervenção arbitrária do Estado, mas também a criação de condições equitativas para o exercício das atividades econômicas (Grau, 2003). Nesse contexto, o tratamento favorecido assume papel central ao garantir a viabilidade econômica de empresas que, de outro modo, estariam excluídas da lógica mercadológica vigente. O favorecimento corrige falhas de mercado e assegura o pluralismo produtivo, promovendo a concorrência pautada pela eficiência e não pelo poder econômico (Karkache, 2009; Mendes e Silva, 2015).

A livre concorrência, igualmente insculpida no artigo 170 da Constituição, visa à manutenção de um ambiente de disputa econômica saudável e ao combate de

condutas predatórias, como a formação de oligopólios e cartéis (Grau, 2003). A atuação estatal, nesse sentido, é justificada não para limitar a competição, mas para garanti-la, promovendo condições materiais que viabilizem a participação efetiva das pequenas empresas na dinâmica mercantil. Assim, o tratamento favorecido contribui para a concretização da liberdade econômica ao atuar como mecanismo de preservação da empresa, evitando sua eliminação por pressões estruturais do mercado (Karkache, 2009).

Além disso, o princípio da defesa do meio ambiente (art. 170, VI, CF) deve ser interpretado de forma harmônica com o tratamento favorecido. O desenvolvimento econômico proporcionado pelo estímulo às micro e pequenas empresas deve ocorrer dentro dos parâmetros da sustentabilidade ambiental, razão pela qual a atuação empresarial, mesmo sob o Simples Nacional, está sujeita aos condicionamentos impostos pelo artigo 225 da Constituição (Karkache, 2009). A cooperação entre entes federativos, sociedade civil e setor privado é fundamental para que o crescimento econômico não se opere à custa da degradação ambiental.

Por fim, destaca-se a função instrumental do tratamento favorecido na redução das desigualdades regionais e sociais, conforme previsto no artigo 3º, III, da Constituição. As pequenas empresas têm papel relevante na promoção da empregabilidade, no estímulo à inovação local e na mitigação dos impactos negativos das crises econômicas. A sua capilaridade e presença em regiões periféricas ou desassistidas contribuem para a descentralização da atividade econômica e para a inclusão produtiva de populações vulneráveis (Karkache, 2009; Guimarães; Carvalho; Paixão, 2018).

Assim, o Simples Nacional representa um regime jurídico-tributário essencial para a realização dos objetivos da ordem econômica constitucional. Ele materializa os princípios da isonomia, da livre concorrência, da livre iniciativa e da justiça fiscal, ao mesmo tempo em que oferece resposta normativa às desigualdades estruturais e econômicas que permeiam o ambiente empresarial brasileiro. Contudo, sua plena efetividade demanda contínua revisão das vedações legais, harmonização com os demais princípios constitucionais e combate às distorções que, ao invés de fomentar a pluralidade de agentes econômicos, acabam por reforçar a concentração e a exclusão sistêmica.

3.2 | A Reforma Tributária e a questão do creditamento para CBS/IBS no microssistema do Simples Nacional

O sistema tributário brasileiro tem como uma de suas marcas estruturais a extrema complexidade, especialmente no tocante à tributação sobre o consumo (Quintanilha, 2025). Tal complexidade resulta, fundamentalmente, da fragmentação normativa e da sobreposição de competências entre os entes federativos, os quais instituem diferentes tributos para incidir sobre um mesmo fenômeno econômico, ou seja, a renda consumida (Schoueri, 2021). A coexistência de cinco tributos principais (IPI, PIS e COFINS na esfera federal; ICMS na estadual; e ISS na municipal) provoca não apenas uma multiplicidade de obrigações acessórias e incertezas jurídicas para o contribuinte, mas também fomenta uma permanente tensão entre os entes da Federação, os quais passaram a disputar, de modo conflituoso, a arrecadação oriunda de uma base econômica similar (Malpighi; Schoueri; Andrade, 2023). Além disso, embora esses tributos visem onerar o consumo final, sua cobrança ocorre de forma indireta, ao incidir sobre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, os quais repassam o encargo econômico ao consumidor por meio da formação de preços. Essa dinâmica distorce os princípios da não cumulatividade e da eficiência econômica, dificultando o planejamento tributário e impactando negativamente a competitividade das empresas no país (Quintanilha, 2025).

Nesse cenário disfuncional, a promulgação da Emenda Constitucional n. 132/2023 representou uma ruptura paradigmática e um passo decisivo rumo à racionalização do sistema tributário nacional (Quintanilha, 2025). O novo modelo extingue os tributos anteriormente incidentes sobre bens, serviços e receitas (PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS) e os substitui por dois tributos de base ampla e estrutura harmônica: a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de competência da União, e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. Ambos os tributos possuem como base econômica comum a circulação de bens e a prestação de serviços, abrangendo operações com bens tangíveis e intangíveis, direitos e serviços (art. 149-B e art. 156-A da Constituição Federal).

A implementação desses novos tributos implicará a revogação progressiva da Lei Complementar n. 116/2003

(que rege o ISS) e da Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir, que disciplina o ICMS), em razão da incompatibilidade estrutural dessas normas com a nova ordem constitucional (Quintanilha, 2025). Isso exigiu a edição de uma nova lei complementar nacional, a qual tem por função regulamentar os elementos essenciais da regra matriz de incidência tanto da CBS quanto do IBS. Essa nova legislação, a Lei Complementar n. 214/2025, precisa refletir os avanços normativos constitucionais e, sobretudo, garantir o respeito aos princípios da neutralidade, não cumulatividade, uniformidade, isonomia concorrencial e transparência.

No que se refere à CBS, tributo de competência exclusiva da União (art. 195, V da CF), a emenda estabelece que sua alíquota poderá ser fixada por lei ordinária, mantendo, contudo, simetria estrutural com o IBS em relação ao fato gerador e à base de cálculo. O tributo será não cumulativo e haverá previsão, em lei específica, sobre a devolução de valores pagos a maior ou indevidamente. Já o IBS, de competência compartilhada entre os três níveis federativos, deverá observar diretrizes constitucionais rígidas: não poderá ser objeto de incentivos fiscais individualizados; deverá ser regulamentado por normas nacionais uniformes; terá alíquotas definidas individualmente por cada ente federativo (embora aplicáveis a uma base comum); e será operacionalizado segundo regime de creditamento amplo e compensação integral. A apuração se dará por competência, em tempo real, com incidência sobre o valor adicionado e respeito à neutralidade econômica.

Competiu à Lei Complementar n. 214/2025 dispor sobre diversos aspectos estruturais da nova tributação, tais como: (i) a forma de cálculo dos tributos, (ii) as regras de distribuição do produto da arrecadação entre os entes federativos, (iii) as normas específicas aplicáveis aos regimes favorecidos, como o Simples Nacional e (iv) o regime de compensações de créditos, inclusive entre diferentes esferas de governo, além de outras disposições necessárias à sua operacionalização eficiente.

Por outro ângulo, a Reforma também se propõe a resolver de maneira definitiva o conflito histórico entre estados e municípios quanto à competência para tributar determinadas operações complexas, como as realizadas por plataformas digitais, prestadores de serviços digitais ou atividades híbridas cujo enquadramento oscilava entre mercadoria e serviço (Malpighi; Schoueri; Andrade, 2023). Ao unificar a tributação em torno do conceito econômico de bem e

serviço e vedar a concessão de benefícios fiscais individualizados por cada ente político, a Reforma elimina o desequilíbrio concorrencial criado por guerras fiscais e distorções geográficas. Dessa forma, reforça-se a tutela da livre concorrência (art. 170, IV da CF), reduzindo os incentivos à migração de empresas com base em vantagens fiscais e promovendo um ambiente de concorrência mais justa e transparente.

Tal como foi idealizada, a Reforma sinaliza a transição do sistema tributário nacional para um modelo de Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dual, em consonância com práticas internacionais. Contudo, a forma como os regimes diferenciados, especialmente o Simples Nacional, serão integrados a esse novo sistema demanda regulamentação minuciosa e tecnicamente adequada. Em especial, destaca-se a sistemática de apuração do IBS e da CBS para as empresas optantes pelo Simples Nacional, inclusive no que tange ao direito ao crédito pelos adquirentes e à metodologia de incidência adotada: “por dentro” ou “por fora”. Essa conceituação é essencial para garantir a isonomia concorrencial entre contribuintes do Simples e os demais sujeitos passivos (Quintanilha, 2025).

Sobre a questão do creditamento, a sistemática “por dentro” consiste na inclusão do valor do tributo na própria base de cálculo, o que implica na adoção de um preço final já tributado. Esse método, amplamente utilizado no regime do Simples Nacional até então, reflete uma simplificação operativa, pois não há destaque do imposto em nota fiscal, contudo mitiga a possibilidade de crédito integral por parte do adquirente da mercadoria ou do serviço. Por outro lado, a sistemática “por fora” prevê que o tributo incide sobre uma base líquida, ou seja, o valor da operação é separado do valor do imposto, que é destacado e informado de maneira autônoma no documento fiscal. Essa última é própria dos regimes normais de tributação por não cumulatividade, como se verifica atualmente no ICMS e no IPI, e, conforme delineado na Emenda Constitucional n. 132/2023, será a lógica adotada para a apuração tanto da CBS quanto do IBS nos regimes gerais.

Em contrapartida, conforme delineado pelo artigo 146, §§ 2º e 3º da Constituição Federal, é facultado ao optante pelo regime único, ou seja, ao contribuinte do Simples Nacional, apurar e recolher diretamente os tributos relativos à CBS e ao IBS fora do regime unificado, segundo os termos previstos nos próprios artigos 156-A e 195, V. Isso significa que o contribuinte

poderá optar por não incluir os valores desses tributos na sistemática simplificada da DAS e, com isso, apurá-los separadamente, como qualquer contribuinte do regime normal. Nesta última hipótese, o contribuinte estará sujeito às pesadas obrigações acessórias (Figueiredo, 2021), comparativamente, a título de exemplo, temos a seguinte documentação contábil para o atual sistema tributário: Escrituração Fiscal Digital (EFD), Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária (GIA-ST), Declarações de Apuração do Diferencial de Alíquotas (DIFAL), Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), dentre outras.

Na tipologia aventada, as parcelas relativas à CBS e ao IBS não serão objeto de cobrança pelo regime único, o que cria, no plano infraconstitucional, um espaço de escolha entre a manutenção da simplicidade de um lado (obrigações acessórias mitigadas) e o acesso à sistemática de apuração não cumulativa para fins de creditamento de outro, com direito à apropriação e transferência de créditos de forma plena.

O § 3º do artigo 146 da Constituição, por sua vez, disciplina os efeitos da manutenção do recolhimento da CBS e do IBS dentro do regime único, isto é, quando o contribuinte optante decide continuar no modelo simplificado e não recolher os tributos separadamente. Nessa hipótese, o inciso I veda a apropriação de créditos de IBS e CBS pelo próprio contribuinte do Simples Nacional, mantendo a lógica atual da sistemática “por dentro” do regime — ou seja, sem destaque de tributo e sem direito a crédito. Todavia, o inciso II do mesmo parágrafo introduz uma inovação expressiva ao estabelecer que o adquirente não optante poderá se apropriar do crédito integral correspondente aos valores pagos pelo optante do Simples, mesmo que esses tributos sejam recolhidos de forma unificada.

Não obstante tal previsão constitucional, existem riscos sistêmicos de se impedir o creditamento de IBS/CBS destacado por contribuintes do Simples Nacional. Tal vedação poderia, na prática, excluir essas empresas das cadeias produtivas mais complexas, sobretudo nas relações *business-to-business* (B2B), uma vez que os adquirentes optariam por fornecedores que permitam o aproveitamento integral dos créditos. Isso seria contrário ao princípio da isonomia material, ao direito à livre iniciativa e ao próprio princípio do tratamento favorecido, insculpido no artigo 170 da Constituição (Mendes; Lunardi, 2017; Karkache, 2009). Portanto,

exsurge o questionamento: para alguns segmentos empresariais, o regime do Simples Nacional entrará progressivamente em extinção?

Esse redesenho constitucional desafia o modelo tradicional do Simples Nacional cujo cálculo é feito “por dentro”, com base em alíquotas fixadas sobre a receita bruta e recolhimento unificado por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). Essa modalidade de apuração implica, necessariamente, a inexistência de destaque dos tributos na nota fiscal, e, portanto, a impossibilidade de creditamento integral pelos adquirentes enquadrados no regime normal. Tal conjuntura, à luz do novo modelo constitucional, cria uma tensão estrutural entre dois princípios fundamentais: de um lado, a simplificação administrativa e tributária voltada às micro e pequenas empresas; de outro, a não cumulatividade fiscal e a isonomia concorrencial, pilares da tributação por valor agregado.

A manutenção da técnica “por dentro” para os optantes do Simples Nacional, sem mecanismo compensatório, poderá gerar externalidades negativas sobre a competitividade das micro e pequenas empresas, que tenderão a ser preteridas em relações comerciais do tipo *business-to-business*, justamente por não gerarem crédito integral para seus adquirentes. Tal cenário colide com a lógica constitucional do tratamento favorecido, na medida em que impõe ônus indireto à permanência no regime simplificado e desincentiva sua adoção por parte de empreendimentos que operam no setor produtivo formalizado (Mendes; Lunardi, 2017).

O desafio legislativo reside, portanto, em estabelecer os contornos de um regime técnico que permita à empresa optante do Simples Nacional manter sua sistemática simplificada de recolhimento, sem que isso implique em prejuízo para os demais agentes econômicos da cadeia. Uma das soluções possíveis é a adoção de alíquotas efetivamente reduzidas para o IBS e a CBS dentro da DAS, com separação contábil dos valores correspondentes aos tributos não cumulativos, os quais poderiam ser informados para fins de transferência de crédito. Isso asseguraria a simplicidade para o contribuinte optante, ao mesmo tempo em que resguardaria o direito ao crédito integral para o adquirente, evitando que o Simples Nacional se torne letra morta para alguns setores (B2B).

Diante do exposto, o objetivo constitucional de favorecer as empresas de menor porte precisa ser

equilibrado com a necessidade de preservar a integridade técnica do sistema de tributação sobre o valor agregado. A fim de evitar que as pressões concorrencias endógenas ao mercado excluam as micro e pequenas empresas da cadeia produtiva ou promovam a erosão do regime do Simples Nacional para alguns setores, é imprescindível a atuação pedagógica e orientadora da Administração Tributária no sentido de promover seminários, manuais e conferências educativas para ensinar os micro e pequenos empresários a lidarem com as transformações promovidas pela Reforma Tributária, notadamente a adaptação para o recolhimento “por fora” mediante o cumprimento das diversas obrigações acessórias, com o objetivo de fomentar a isonomia concorrencial.

3.3 | As obrigações acessórias e o papel da Administração Tributária

Atualmente, certas empresas do Simples Nacional com faturamento entre R\$ 3.600.000,01 e R\$ 4.800.000,00 por ano seguem a regra especial contida no artigo 13-A da Lei Complementar n. 123/2006. Tal norma aduz que embora a empresa continue formalmente no Simples Nacional, ela deverá recolher o ICMS e o ISS de forma segregada, fora da DAS, relativamente à parcela da receita bruta que exceder o limite de R\$ 3.600.000,00 no ano-calendário. Em outras palavras, até o patamar de R\$ 3,6 milhões anuais, o recolhimento desses tributos permanece unificado; acima disso, o contribuinte será obrigado a apurar e recolher o ICMS e o ISS conforme as legislações estaduais e municipais específicas, o que implica, na prática, uma diferenciação de apuração tributária.

Adicionalmente, certas atividades exercidas por optantes do Simples Nacional estão legalmente obrigadas a recolher o ICMS “por fora” do regime unificado independentemente do faturamento, por força de dispositivos específicos da legislação estadual ou em razão de vedação expressa da própria LC n. 123/2006. Essa obrigação é especialmente presente nas situações de substituição tributária, antecipação tributária com encerramento de tributação, operações interestaduais com mercadorias sujeitas a benefícios fiscais não reconhecidos em âmbito nacional, ou ainda em casos de atividades excluídas do regime unificado pela própria lei complementar.

Em tal conjuntura, os contribuintes são obrigados a cumprir diversas obrigações acessórias, tais como: (i)

emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) com destaque de ICMS; (ii) escrituração da EFD-ICMS/IPI, ainda que parcial, para registrar as operações sujeitas à tributação fora da DAS; (iii) apuração mensal do imposto conforme as regras da legislação estadual, com preenchimento das Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIA) ou declarações equivalentes exigidas pela unidade federativa; e (iv) observância de obrigações acessórias específicas vinculadas à substituição tributária, como o controle de estoque e o recolhimento antecipado do imposto devido por toda a cadeia.

Tais contribuintes específicos do Simples Nacional precisam de elevados níveis de capacidade técnica, organização documental e controle contábil, dificultando sobremaneira a gestão fiscal das empresas de menor porte.

Diante desse cenário, o advento da Reforma Tributária pode conduzir diversas micro e pequenas empresas à adoção da sistemática de recolhimento “por fora” de IBS e CBS para possibilitar a geração integral do direito de crédito no âmbito da cadeia produtiva, preservando, assim, certa equiparação concorrencial. Não obstante, o recolhimento destacado do Simples Nacional impõe diversas obrigações acessórias e burocracias que podem inviabilizar o desempenho empresarial dos diminutos empreendimentos, razão pela qual exsurge o papel fundamental da Administração Tributária.

O papel da Administração Tributária, nesse contexto, adquire relevo não apenas como órgão de fiscalização, punição e arrecadação, mas também como agente de coordenação normativa, orientação preventiva e condução pedagógica. A atuação proativa dos fiscos federal, estaduais e municipais na unificação de cadastros, compartilhamento de dados, padronização de documentos fiscais e consolidação de obrigações acessórias é condição indispensável para a efetividade do regime. Iniciativas como o Portal do Simples Nacional, o SNC (Sistema Nacional de Compartilhamento de Informações do Simples) e os mecanismos de integração ao SPED são exemplos da modernização fiscal orientada à simplificação, embora ainda enfrentem barreiras operacionais. A eventual integração das obrigações acessórias em uma plataforma única nacional, compartilhada entre os entes, com declarações pré-preenchidas, escrituração centralizada e auditoria automatizada pode representar uma forma de cooperação entre Administração Tributária e os pequenos contribuintes a fim de assegurar a adimplência fiscal e os direitos

fundamentais, bem como a perpetuação do regime do Simples Nacional como conhecemos hoje.

Por fim, é desejável que a Administração Tributária implemente ações pedagógicas, como a realização de seminários, a publicação de manuais explicativos e a organização de conferências orientadoras voltadas à capacitação dos micro e pequenos empresários quanto às mudanças decorrentes da Reforma Tributária, sobretudo no que se refere à transição para o recolhimento “por fora” e à observância das obrigações acessórias daí decorrentes (com o objetivo de assegurar condições equânimes de concorrência no ambiente econômico).

4 | Conclusão

A análise feita ao longo do presente trabalho evidenciou que o regime do Simples Nacional, estruturado como instrumento jurídico de concretização da justiça fiscal e da isonomia concorrencial, encontra-se diante de um ponto de desafio institucional em virtude da promulgação da Emenda Constitucional nº 132/2023. A introdução da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), tributos de estrutura não cumulativa e base ampla, impôs uma readequação normativa profunda na arquitetura tributária brasileira, demandando reinterpretações quanto à aplicabilidade, funcionalidade e compatibilidade do regime unificado com os novos paradigmas da tributação sobre o consumo.

A Reforma Tributária, ao suprimir a fragmentação normativa que caracterizava o modelo anterior (fundado em múltiplos tributos de incidência semelhante, porém competência federativa divergente) buscou racionalizar o sistema sob os princípios da uniformidade, da neutralidade e da não cumulatividade. Contudo, os desafios emergem justamente quando se trata da integração dos regimes favorecidos, em especial o Simples Nacional, ao novo arranjo constitucional-tributário. A possibilidade de recolhimento “por fora” da CBS e do IBS, por empresas optantes do regime simplificado, estabelece uma divergência operacional: de um lado, a permanência na sistemática unificada e simplificada; de outro, a adoção de procedimentos próprios dos regimes ordinários para fins de apuração e creditamento. Essa escolha traz consigo implicações relevantes sobre obrigações acessórias, estrutura de custos, competitividade setorial e permanência nas cadeias produtivas complexas.

Nesse contexto, a pergunta de pesquisa que orienta o artigo (qual o papel da Administração Tributária diante dos impactos da Reforma Tributária sobre o Simples Nacional?) revela-se central para a sobrevivência institucional do microssistema favorecido. A resposta que se impõe, a partir da metodologia de revisão bibliográfica e hermenêutica normativa, é que a Administração Tributária deve assumir um papel proativo, pedagógico, integrador e tecnicamente orientado à preservação do regime e à tutela aos direitos fundamentais das micro e pequenas empresas (entes vulneráveis economicamente quando comparados aos demais agentes de mercado).

A atuação dos fiscos federal, estaduais e municipais precisa ultrapassar a função tradicional de arrecadação, fiscalização e punição, incorporando mecanismos de educação tributária, apoio técnico e desenvolvimento institucional de ferramentas que viabilizem a transição segura dos contribuintes do Simples Nacional para os modelos de recolhimento “por fora” da CBS e do IBS. Tais ações envolvem, primordialmente, a promoção de seminários e conferências explicativas, a publicação de manuais operacionais, o aprimoramento do Portal do Simples Nacional, a integração sistêmica ao SPED e a instituição de uma plataforma única de cumprimento de obrigações acessórias, com escrituração centralizada e auditoria automatizada.

Além disso, é função estratégica da Administração Tributária a condução da harmonização normativa e tecnológica entre os entes federados, a fim de garantir que a opção pelo recolhimento destacado não implique em insustentável ônus burocrático para as micro e pequenas empresas. A adoção de alíquotas efetivamente reduzidas, a previsão legal de crédito transferível mesmo sem destaque explícito em nota fiscal, e a manutenção de tratamento simplificado para fins de apuração devem integrar a pauta institucional dos órgãos fazendários.

Assim, conclui-se que o papel da Administração Tributária será determinante para impedir que o Simples Nacional se torne obsoleto ou inaplicável a determinados segmentos econômicos. A sua atuação adequada poderá assegurar não apenas a continuidade do regime, mas a sua adaptação dentro de uma nova racionalidade tributária, garantindo a isonomia concorrencial, a proteção das pequenas empresas e a concretização dos objetivos constitucionais da ordem econômica. Sem isso, o risco de erosão estrutural do Simples Nacional será iminente, com impactos

deletérios sobre a sobrevivência empresarial, a empregabilidade e o próprio pacto federativo.

Referências bibliográficas

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Direito Constitucional**. 6ª edição. Coimbra: Almedina, 1993.

FIGUEIREDO, Tiago Lucena. **O Lucro Real como Instrumento de Emancipação Fiscal das Pequenas Empresas**. Dissertação de Mestrado apresentada ao programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 2021

FRANÇA, R. Limongi. **Hermenêutica Jurídica**. 13a edição. São Paulo: RT, 2015.

GRAU, Eros Roberto. **A Ordem Econômica na Constituição de 1988**. São Paulo: Malheiros Editores, 2003.

GUIMARÃES, Andréa Bastos da S.; CARVALHO, Kátia C. Medeiros de; PAIXÃO, Luiz Andrés Ribeiro. Micro, Pequenas e Médias Empresas: conceitos e estatísticas. **Repositório do Conhecimento do IPEA**: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, n. 55, p. 21-26, 2018. Disponível em:

<https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8274>.

Acesso em: 07 jul. 2025.

MAXIMILIANO, Carlos. **Hermenêutica e Aplicação do Direito**. 19 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006.

KARKACHE, Sérgio. **Princípio do Tratamento Favorecido**: o direito das empresas de pequeno porte a uma carga tributária menor. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2009.

MALPIGHI, Caio Cezar Soares; SCHOUERI, Luís Eduardo; ANDRADE, Leonardo Aguirra. BRANDÃO JUNIOR, Salvador Cândido. O Imposto sobre o Consumo e a Figura do Contribuinte em uma Possível Alteração de Paradigma para a Tributação Indireta no Brasil: deslocando a Incidência da Produção para o Consumo. In: **Revista Direito Tributário Atual**, nº 53. São Paulo: IBDT, 2023.

MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos. **Simples Nacional: análise da constitucionalidade das exclusões**

setoriais. In: **Anais do III Encontro de Internacionalização do Conpedi**: Madrid, Espanha, Edições Laborum, p. 107-129, 2015.

MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos; FERREIRA, Gustavo Assed. **Pequenas Empresas e Desconcentração Administrativa**. In: **XXV Congresso Nacional do Conpedi em Curitiba**. Direito Administrativo e gestão pública III. Florianópolis: CONPEDI, 2016, p. 83-98.

MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos; LUNARDI, Cloeh Wichmann Orive. **Tratamento desfavorecido do microempreendedor individual: sob análise do parcelamento tributário**. In: **XXVI Congresso Nacional do CONPEDI/São Luís - MA**. Direito Tributário e Financeiro II. Florianópolis: CONPEDI, p. 148-164, 2017.

MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos; SILVA, Rafael Ragazzo Pacheco. **Tratamento Favorecido para Pequenas Empresas: inovações da Lei Complementar 147/2014**. **Revista da Receita Federal: estudos tributários e aduaneiros**, v. 1, n. ja/jul. 2015, p. 285-305, 2015. Disponível em:

<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/revistas/revista-da-receita-federal/2015-revista-de-estudos-tributarios-e-aduaneiros-da-receita-federal-1.pdf>.

Acesso em: 03 jul. 2025.

NOGUEIRA, Mauro Oddo; e ZUCOLOTO, Graziela Ferrero. **Um Pirlampo no Porão: um pouco de luz nos dilemas da produtividade das pequenas empresas e da informalidade no Brasil**. **Repositório do Conhecimento do IPEA**: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Brasília: IPEA, 2017. Disponível em:

<https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8087>.

Acesso em: 09 jul. 2025.

QUINTANILHA, Gabriel Sant'Anna. **Reforma Tributária Brasileira**: Tributos sobre o Consumo. 2. ed. Barueri, SP: Método, 2025.

SCHOUERI, Luís Eduardo. **Direito Tributário**. 10. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021.

SCHOUERI, Luís Eduardo; GALDINO, Guilherme. **Tratamento Favorecido a Pequenas Empresas: entre nacionalidade, livre concorrência e uniformidade**, p. 293-330. In: NUSDEO, Fábio (Coord). **A Ordem Econômica Constitucional**: estudos em celebração ao 10 Centenário da Constituição de Weimar. São Paulo: RT, 2019.

ZANLUCHI, César Maurício. **A Tributação Diferenciada como Meio de Positivar Valores e Princípios Econômico – Constitucionais**. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito pela Universidade de Marília. Marília, 2006.